

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA BAUBAU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Farid Yusuf Nur Achmad

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36 Baubau.
E-mail: faridyusufnurachmadumb@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini telah dilakukan di Kantor Pariwisata dan Ekonomi kreatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa strategi pengembangan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah Kota Baubau. Subyek penelitian adalah kepala kantor, kepala seksi, kepala bagian, pegawai kantor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, setelah mengumpulkan data lalu dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil positif seperti adanya jumlah peningkatan yang signifikan pada pengunjung dan pendapatan objek pariwisata dalam 3 tahun terakhir. Presentase retribusi daerah pada sektor pariwisata di tahun 2011-2014 adalah 0,20%, 0,19% dan 0,19% sebagai hasil retribusi daerah pada sektor pariwisata belum berhasil melalui sumber pendapatan daerah kota Baubau. Faktor penghambat pada strategi pengembangan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah Kota Baubau adalah rendahnya partisipasi masyarakat, faktor sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait pada pengembangan pariwisata.

Kata kunci: strategi pariwisata, sumber pendapatan daerah.

Abstract

This research has been conducted in the Office of Tourism and Creative Economy. The goal is to identify and analyze the development strategy to improve local revenue sources Baubau City. The research subject is the head office, the section chief, section chief, office clerks tourism and creative economy. Data were collected by interview, observation and documentation, after collecting data is then analyzed using qualitative descriptive analysis. This study showed positive results such as the existence of a significant increase in the number of visitors and revenues tourist attraction in the last 3 years. Percentage levies on the tourism sector in the years 2011-2014 was 0.20%, 0.19% and 0.19% as a result of levies on the tourism sector has not managed through local revenue sources Baubau city. Factors inhibiting the development of strategies to increase local revenue sources Baubau is low community participation, the human factor, and the lack of coordination between the relevant agencies in the development of tourism.

Keywords: tourism strategy, sources of local revenue.

Farid Yusuf Nur Achmad: Strategi Pengembangan Pariwisata ...

1. Pendahuluan

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam juga memiliki keanekaragaman kesenian dan budaya di setiap daerah membuat suatu daerah mempunyai suatu ciri khas yang dapat dipamerkan ke daerah-daerah lain bahkan ke mancanegara. Ciri khas yang dimiliki suatu daerah tersebut dijadikan sebagai tempat wisata yang menarik. Industri pariwisata di Indonesia tidak sedikit memberi peran penting bagi perekonomian Indonesia karena dapat memberikan tambahan devisa bagi negara, menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar objek wisata Yoeti, (2008:23). Menurut Spillane (1987:88), ditinjau dari segi budaya, industri pariwisata secara tidak langsung memberikan peran penting bagi perkembangan budaya Indonesia karena dengan adanya suatu objek wisata maka dapat memperkenalkan keragaman budaya yang dimiliki suatu negara seperti kesenian tradisional, upacara-upacara agama atau adat yang menarik perhatian wisatawan asing dan wisatawan lokal.

Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah mulai mengandalkan sektor pariwisata sebagai penghasil devisa. Bagi Indonesia, peranan pariwisata semakin terasa, terutama setelah melemahnya peranan minyak dan gas, walaupun nilai nominalnya dalam dollar sedikit mengalami fluktuasi. Kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren naik dalam beberapa dasawarsa (Pitana dan Gayatri, 2005:5-6). Hal tersebut juga diperkuat oleh Fandeli (1995:3) yang menyebutkan bahwa meskipun penanganan pariwisata masih relatif baru, namun perkembangan pariwisata di Indonesia cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan adanya banyak kunjungan

wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang melakukan kegiatan pariwisata.

Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Pentingnya industri pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan suatu daerah, Anonim (2003:2) tidak terlepas dari kenyataan bahwa (1) Pariwisata merupakan sektor jasa yang *inheren* dengan kehidupan masyarakat modern. Semakin tinggi pendidikan dan ekonomi seseorang atau masyarakat, maka kebutuhan terhadap pariwisata semakin besar pula; (2) Pariwisata mempunyai kekuatan sinergetik karena keterkaitan yang erat sekali dengan berbagai bidang dan sektor lainnya. Pariwisata dapat berkembang seiring dengan perkembangan transportasi, telekomunikasi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya; dan (3) Tumpuan pariwisata sebagai kekuatan daya saing terletak pada sumber daya yang terolah dengan baik.

Kota Baubau pada dasarnya memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata rekreatif. Namun keterbatasan dalam pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut menyebabkan daya tarik pariwisata yang ada belum dapat ditangani secara serius. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang mengisyaratkan tatanan perubahan dalam pemerintahan, dimana Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten memperoleh kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Implikasi dari undang-undang tersebut, setiap daerah akan berusaha untuk meningkatkan kualitas

Farid Yusuf Nur Achmad: Strategi Pengembangan Pariwisata ...

sumber daya manusia dan alamnya yang bersifat fundamental dan multidimensi, tidak hanya sebatas pada bidang politik, ekonomi, tetapi juga dalam sektor pariwisata. Kesempatan ini memacu masing-masing daerah untuk berlomba menggali potensi pariwisatanya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD) yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Budiastawa (2009:142). Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam strategi pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Baubau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan menggali potensi pariwisata didaerahnya. Potensi obyek dan daya tarik wisata alam yang dimiliki oleh Kota Baubau antara lain berupa keaneka ragaman hayati (hutan lindung), keunikan dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam (pantai, pegunungan, danau, air terjun) yang keseluruhan potensi tersebut merupakan sumber daya yang memiliki nilai tinggi jika dikelola secara maksimal. Pembangunan pariwisata, khususnya pariwisata di Kota Baubau belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya obyek pariwisata yang tidak berkembang dan bahkan terkesan terbengkalai. Kurang suksesnya pengembangan pariwisata di Kota Baubau selama ini tidak terlepas dari kurang tepatnya strategi kebijakan yang diterapkan. Kebijakan pemerintah Kota Baubau, selama ini hanya fokus pada pemberian kemudahan dalam perijinan, sedangkan pembangunan sarana dan prasarana masih kurang. Kebijakan tersebut hanya berpihak pada

mereka yang memiliki dana (pemodal) tanpa memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat. Tidak dilibatkannya masyarakat setempat sebagai agen-agen pengembangan pariwisata mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dan kendala yang mau atau tidak mau harus dihadapi oleh pemerintah Kota Baubau. Berdasarkan deskripsi di atas, fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan pariwisata di Kota Baubau dalam upaya peningkatan PAD?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang tepat dalam mengelola pariwisata di Kota Baubau dalam upaya meningkatkan PAD.

2. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian tentang strategi pengembangan pariwisata di Kota Baubau dalam upaya meningkatkan PAD, menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan fokus perhatian dengan pendekatan interpretatif, semiotik dan hermeneutika Fashri, (2007: 9). Cakupan metode kualitatif yakni sebagai kumpulan data empiris, hasil wawancara, teks-teks hasil pengamatan, dan visual yang menggambarkan makna keseharian. Hal tersebut merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial dan sangat tergantung pada pengamatan manusia yang berkaitan dengan orang-orang tertentu yang ada di lingkungannya (Kirk dan Miller, 1986: 9).

Informan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu (1) mereka yang tahu kedalaman informasi sehubungan dengan masalah yang diteliti; (2) mereka yang diterima oleh berbagai kelompok yang terkait dengan penentuan kebijakan; (3) mereka yang memiliki pengetahuan tentang pariwisata. Jenis informan yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu (1) Informan kunci (*key*

Farid Yusuf Nur Achmad: Strategi Pengembangan Pariwisata ...

Informan) adalah informan utama yang terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata Kota Baubau yakni Kepala Dinas Pariwisata Kota Baubau dan (2) Informan biasa baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pariwisata Kota Baubau yang terdiri dari sekretarsi Dinas, Para Kepala Bidang Dan Para Kepala seksi Dinas Pariwisata Kota Baubau.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei lapangan menyangkut obyek yang akan diteliti dan disesuaikan dengan kebutuhan, dalam hal ini pencatatan dan pengamatan langsung mengenai kondisi pengembangan kawasan pariwisata di Kota Baubau. Data juga diperoleh dari wawancara terhadap responden yang terdiri dari kepala Dinas Pariwisata Kota Baubau dan masyarakat lokal pada lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi yang terkait dengan penelitian ini. Data-data tersebut berupa data kebijakan pemerintah yang menyangkut pariwisata, fasilitas infrastruktur pariwisata yang ada di lokasi penelitian, data kunjungan wisatawan, keadaan geografis dan demografis, data sosial budaya dan ekonomi, dll.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, metode observasi, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman terdapat dua model dalam melaksanakan analisis penelitian yaitu model analisis jalinan atau mengalir (*Flow model of analysis*) model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) (Miles dan Huberman (2007:145).

3. Pembahasan

Strategi Pengembangan Pariwisata di Kota Baubau

Pengembangan sektor pariwisata di Kota Baubau menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan rencana umum pembangunan daerah Kota Baubau tahun 2014 yang menyebutkan pembangunan pariwisata di Kota Baubau diarahkan untuk meningkatkan PAD, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja dengan tetap memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata Kota Baubau menyusun rencana strategis Dinas Pariwisata Kota Baubau tahun 2014-2018 yang merupakan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan dan tugas di lingkungan dinas Pariwisata dan sebagai acuan dalam menangani masalah kepariwisataan yang ada di Kota Baubau. Rencana strategis tersebut mencakup maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, strategi kebijaksanaan, tujuan dan sasaran dan program strategis yang dijabarkan dalam perencanaan program.

Dinas Pariwisata Kota Baubau, selalu berusaha untuk mengembangkan potensi wisata yang ada melalui berbagai program baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Program-program pengembangan pariwisata yang ditetapkan adalah (1) Program pengembangan kualitas dan daya tarik wisata; (2) Program peningkatan Promosi; (3) Program peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan (4) Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.

Realisasi Program Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan program pengembangan pariwisata yang telah dibuat, ada beberapa program yang telah berhasil dilaksanakan

Farid Yusuf Nur Achmad: Strategi Pengembangan Pariwisata ...

dan ada pula yang belum berhasil dilaksanakan karena adanya berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata, Kepala seksi Promosi, Kepala Seksi Obyek Wisata dan Kepala Seksi Perencanaan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Baubau Tahun 2014, program pengembangan yang telah berhasil dilaksanakan antara lain:

1. Program pengembangan kualitas obyek dan daya tarik wisata, meliputi: Intensifikasi kawasan wisata pantai Nirwana yaitu (a) Pekerjaan pembersihan bibir pantai Nirwana sepanjang 2 Km; (b) Pembebasan lahan dan Penimbunan area parkir, lahan yang dibebaskan seluas \pm 800M² untuk area paker; (c) Pembuatan areal pemancingan, area pemancingan yang ada dipantai Nirwana dengan luas 60 x 90 M² dan didalamnya terdapat gazebo kecil dengan ukuran 3 x 3 M yang jumlahnya ada 20 buah; (d) Rehab gazebo yang ada dipinggir pantai yang dipakai para wisatawan saat berkunjung di pantai Nirwana. Luas gazebo rata-rata 3 x 4 M dengan jumlah yang direhab sejumlah 10 buah yang kondisinya sudah tidak layak; (e) Rahab pintu gerbang masuk pantai Nirwana, pintu gerbang biasa yang menggunakan pagar kayu direhab menjadi pintu gerbang besi. Luas pintu gerbang masuk adalah 12 X 6 M. dan (f) Penyediaan sarana umum, tempat parkir dan kios-kios dikawasan pantai Nirwana telah tertata dengan rapi sehingga memudahkan para wisatawan untuk menggunakan sarana tersebut.
2. Program peningkatan promosi meliputi (a) Pembuatan *leaflet*, *booklet*, baliho dan lain-lain untuk mengenalkan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Baubau. Hal ini bertujuan agar wisatawan mengetahui pariwisata yang ada di Baubau. Penyebarannya melalui instansi pendidikan, pemerintah dan sebagainya; (b) Kegiatan promosi dilakukan melau

media elektronik seperti, pembuatan VCD. Pembuatan VCD ini digunakan untuk mempromosikan wisata pantai Nirwana yang merupakan pariwisata andalan Kota Baubau. Selain menggunakan media VCD, promosi obyek wisata juga dilakukan melalui webside dengan alamat www.pariwisata_baubaukota.go.id; (c) Mengikuti promosi pariwisata tingkat nasional maupun regional seperti Semanggi Expo, Pekan Raya Jakarta, dan Pawai Budaya di istana negara untuk wilayah nasional sedangkan untuk wilayah regional adalah dengan mengikuti kegiatan Kemilau Sulawesi yang diadakan setiap bulan September dan Pawai Budaya Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diadakan setiap bulan Mei bersamaan dengan perayaan ulang tahun Provinsi Sulawesi Tenggara. Keikutsertaan dalam even-even tersebut adalah hasil kerjasama dengan dinas-dinas lain yang ada di Kota Baubau yang bertujuan untuk memromosikan potensi wisata yang ada di Baubau; dan (d) Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta yang bergerak dibidang pariwisata untuk membantu pengembangan pariwisata di Kota Baubau.

3. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dalam pembangunan pariwisata, sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci yang menentukan laju perkembangan pembangunan di suatu kawasan atau daerah. Oleh karena itu SDM yang dimiliki oleh Kota Baubau perlu dikelola secara tepat sesuai dengan karakteristiknya. Langkah yang telah dilakukan dalam mengelola SDM pariwisata di Kota Baubau, antara lain adalah (a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang meliputi peningkatan kemampuan secara ilmu pengetahuan, peningkatan kemampuan

Farid Yusuf Nur Achmad: Strategi Pengembangan Pariwisata ...

fisik, keterampilan maupun dalam penguasaan sumber-sumber daya yang ada; (b) Mengembangkan kemampuan melalui upaya peningkatan produktivitas dengan cara perluasan kesempatan kerja serta peningkatan produksi melalui penggunaan berbagai macam teknologi yang telah berkembang sangat pesat, khususnya teknologi komunikasi dan informasi yang berkaitan erat dengan pembangunan pariwisata; (c) Mengembangkan jaringan pendidikan, baik formal maupun informal, yang menekankan pada profesionalisme sehingga kualitas calon tenaga kerja yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan kualitas yang mampu bersaing di era kompetisi yang tinggi pada saat ini; (d) Membangun *incentive system* yang jelas untuk memberikan motivasi kepada pegawai/pekerja agar memiliki semangat bekerja yang tinggi serta dorongan untuk menunjukkan profesionalisme di bidangnya. Untuk menunjang pelaksanaan *incentive system* perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi dan meningkatkan competitiveness diantara staf untuk mencapai kualitas dan hasil yang baik.

4. Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata; Sarana pariwisata setiap tahun mengalami peningkatan, yaitu dengan dibangunnya beberapa hotel di Kota Baubau, Sarana obyek wisata juga bertambah, serta Peningkatan prasarana pariwisata terus diupayakan setiap tahun. Contohnya, peningkatan kualitas jalan menuju obyek wisata di Kota Baubau sudah cukup baik. Selain itu, jaringan listrik, telepon dan air bersih di obyek wisata juga mengalami peningkatan setiap tahun. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan wisatawan terpenuhi serta mempermudah dan memperlancar komunikasi antara pengelola pariwisata dan wisatawan.

Peran Pariwisata terhadap PAD di Kota Baubau

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui peranan retribusi daerah dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah adalah kriteria peranan menurut (Bawasir dalam Nining, 2005: 64).

1. Jika persentasenya antara 0%-1,9%, dinyatakan bahwa retribusi daerah relatif tidak berperan terhadap PAD.
2. Jika persentasenya antara 1%-1,9%, dinyatakan bahwa retribusi daerah kurang berperan terhadap PAD.
3. Jika persentasenya antara 2%-2,95%, dinyatakan bahwa retribusi daerah cukup berperan terhadap PAD.
4. Jika persentasenya antara 3%-3,9%, dinyatakan bahwa retribusi daerah berperan terhadap PAD.
5. Jika persentasenya lebih dari 4%, dinyatakan bahwa retribusi daerah sangat berperan terhadap PAD.

Sedangkan untuk penghitungan persentasenya menggunakan formula:

$$\frac{\text{Retribusi Daerah (Sub Pariwisata)}}{\text{pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau peranan yang diberikan pariwisata yang diwujudkan melalui upaya-upaya pengembangan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Baubau dalam mendukung atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. Berikut ini adalah tabel Pendapatan yang diterima oleh Dinas Pariwisata Kota Baubau dalam 3 tahun terakhir (tahun 2012-2014). Berdasarkan hasil observasi dan pengolahan data dilapangan diketahui bahwa pendapatan Pariwisata di Kota Baubau tahun 2012 berjumlah Rp125.176.000,00 sedangkan tahun 2013, terdapat peningkatan yakni sebesar Rp139.214.500,00 dan ditahun ketiga yakni tahun 2014 mengalami kenaikan yang

Farid Yusuf Nur Achmad: Strategi Pengembangan Pariwisata ...

pesat dengan jumlah Rp180.855.000,00. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa total PAD sektor dari pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Baubau dalam tiga tahun terakhir adalah berdasarkan data primer yang diperoleh DPKAD Kota Baubau Tahun 2014 di ketahui bahwa tahun 2012 hanya sebesar Rp63.683.675.550,00 dan di tahun 2012, terjadi peningkatan sebesar Rp71.973.484.765,00 di tahun 2014 kembali naik menjadi Rp96.527.612.248,00 dari 2 tahun sebelumnya.

Kontribusi yang diberikan pariwisata tahun 2012 sebesar 2%; tahun 2013 adalah sebesar 1,9%; dan tahun 2014 sebesar 2,9%. Berdasarkan persentase tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pendapatan sektor pariwisata adalah cukup berperan terhadap PAD. Belum berperannya pendapatan sektor pariwisata dalam membentuk PAD Kota Baubau, Menurut Kepala Seksi Perencanaan dan pihak Pengelola Pantai Nirwana menjelaskan bahwa tingkat pendapatan untuk obyek wisata yang ada di Kota Baubau belum stabil setiap tahunnya, belum optimalnya penataan obyek wisata sehingga belum semuanya memberikan kontribusi terhadap PAD. Obyek wisata yang ada di Kota Baubau yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD adalah obyek wisata Pantai Nirwana dan obyek wisata yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD air terjun tirta rimba, permandian gua lakasa, museum sejarah benteng keraton kesultanan Buton.

Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pembangunan pariwisata di Kota Baubau adalah keterbatasan dana. Seharusnya pemerintah Kota Baubau juga mengupayakan secara maksimal dalam anggaran di bidang pariwisata karena pariwisata daerah merupakan aset yang

dimiliki dan bisa menambah PAD. Dari hasil olahan data primer dan sekunder pada obyek penelitian diketahui bahwa tahun anggaran 2012 dari obyek pariwisata mampu mencapai angka 2% dalam memberikan masukan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau, hal tersebut memiliki kriteria cukup berperan, selanjutnya ditahun 2013 dan 2014 meningkat 1,9% dari dua tahun sebelumnya. Menurut penjelasan dari Kepala Bidang Pariwisata dan Kepala Seksi Perencanaan bahwa sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap PAD maka selain mengembangkan obyek wisata yang sudah ada, Dinas Pariwisata Kota Baubau harus bekerjasama dengan beberapa pihak terkait yang mengembangkan program ekstensifikasi wisata dalam rangka menaikkan PAD.

4. Simpulan

Simpulan penelitian ini bahwa Potensi pariwisata yang ada di Baubau terdiri dari potensi alam, non alam dan potensi minat khusus serta potensi atraksi seni dan budaya. Berdasarkan pada potensi yang ada, Dinas Pariwisata Kota Baubau melakukan upaya pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Upaya pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Baubau menunjukkan hasil yang positif yaitu, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan obyek wisata mengalami peningkatan secara signifikan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perbaikan sarana prasarana wisata yang tentunya akan berdampak pada peningkatan PAD. Persentase retribusi daerah dari sektor pariwisata tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah 2%, 1,9%, dan 1,9% sehingga retribusi daerah dari sektor pariwisata pada dasarnya cukup berperan terhadap PAD Kota Baubau.

Farid Yusuf Nur Achmad: Strategi Pengembangan Pariwisata ...

Daftar Pustaka

- Chafid, Fandeli. 1999. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadi, S. 1991. *Analisis Butir Untuk Instrumen*. Bandung: Andi offset.
- Jufrizal dan Sujianto, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2013, hlm. 101-218
- Kartini, La Ode Unga. 2011. *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda*, Tesis, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kusmayadi dan Sugianto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Miles. B.B. dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu G. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Jogjakarta: C.V Andi offset.
- Sefira Ryalita Primadany dan Mardiyono Riyanto, 2010, Analisis Strategi Pengembangan pariwisata Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1 No.4 Hal 135-143.
- Simamora, Henry. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Spillane, J James. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparmoko. 2008. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Suryani, Irma. 2009. Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi pasar di Kabupaten Pekalongan, *Tesis, Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang*.
- Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Yoeti, Oka. A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya Pratama.
- Yuningsih, Nining. 2005. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis*, Tesis. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.